

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

MALAKALI DZYUDochILARNI TAKTIK TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

A.T.TANGRIYEV

Ўзбекистон давлат jismoniy tarbiya
va sport universiteti doçenti

Annotatsiya: Maqolada so'nggi o'n yillikda O'zbekistonda malakali dzyudochilarni tayyorlash jarayonida ma'lum bir muammolar paydo bo'ldi. Dzyudo bo'yicha jahon yetakchilaridan ortda qolish holati qayd etilgani haqida so'z yuritiladi. Bunday past ko'rsatkich nafaqat natijalarning o'sish sur'atlarining yo'qligida, balki ularning yaqqol pasayishida ham namoyon bo'ldi. Bu o'zbekistonlik dzyudochilarning butun tayyorgarlik tizimini tahlil qilishni talab qiladigan jiddiy masaladir, uni tuzatish va mavjud vaziyatni ijobiy o'zgartirishning samarali usullarini topish ayni muddaodir.

Kalit so'zlar: malakali dzyudochilar, tayyorgarlik tizimi, kontingent, sog'lom turmush tarzi, *laboratoriyada olingan tahlil natijasi*.

Аннотация: В статье выявлены определенные проблемы в процессе подготовки квалифицированных дзюдоистов в Узбекистане в последнее десятилетие. Говорят, что он отстает от мировых лидеров дзюдо. Столь низкий показатель проявлялся не только в отсутствии темпов роста результатов, но и в их явном снижении. Это серьезный вопрос, требующий анализа всей системы подготовки узбекских дзюдоистов.

Ключевые слова: *квалифицированные дзюдоисты, система подготовки, контингент, здоровый образ жизни, результат анализа, полученный в лаборатории.*

Abstract: In the article, certain problems appeared in the process of training qualified judokas in Uzbekistan in the last decade. It is said that he is lagging behind the world leaders in judo. Such a low indicator was manifested not only in the absence of growth rates of results, but also in their obvious decrease. This is a serious issue that requires an analysis of the entire training system of Uzbek judokas, it is time to find effective ways to correct it and positively change the current situation.

Keywords: *qualified judokas, training system, contingent, healthy lifestyle, the result of analysis obtained in the laboratory.*

KIRISH

Tadqiqotimizda malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish uchun tanlab olingan guruhlar ishtirokchilarning tayyorlov dasturini laboratoriya asosida to'liq qayta ko'rib chiqish xulosasiga keldik.

Olib borilgan izlanishlarimiz natijada bolalar va o'smirlar sport maktablarida dzyudo sporti bo'yicha yig'ilgan kontingentni maksimal saqlagan holda, jismoniy mashg'ulotlar tarkibini laboratoriya tashxislari yordamida tuzish asosiy masala bo'lib qolayotgani aniqlandi. Chunki malakali dzyudochilarni tayyorlash maktabida yig'ilgan kontingent asosi hisoblangan raqamlar keyingi bosqichda keskin kamayib ketgan, voholangki, bu ko'rsatkich ancha yuqori bo'lishi kerak.

Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash uchun jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining laboratoriyada olingan tahlil natijasi ahamiyati shubhasiz zarur, chunki texnik-taktik mahorat darajasini yanada oshirish ularning qobiliyatlarini yuqori ko'rsatkichlarga olib chiqadi. Aksariyat dzyudo tadqiqotchila-

rining ilmiy ishlarida sportchilarning umumiy jismoniy va maxsus tezlik-kuch tayyorgarligi darajasining ortishi turli o'quv metodlaridan foydalanish hisobiga sodir bo'lishi tadqiq etilgan bo'lib, laboratoriya tahlili ikkinchi planga tushib qolgan. Bu esa, mashg'ulotlar samaradorligini oshirmay kelgan.

Bundan tashqari, shu paytgacha malakali dzyudochilarni tayyorlashda, ularning qobiliyatlarini maqsadli ravishda oshirish bo'yicha laboratoriya dalillarga asoslangan tavsiyalarning yo'qligi, fiziologik tekshiruvlarni standartlari ishlab chiqilmaganligi, shu bilan birga, sport guruhlarida ularni funksional holatini inobatga olgan holda, guruhlarga bo'linmaganligi qobiliyatli sport-chilarni dzyudoni tark etishiga sabab bo'lgan. Shu bois malakali dzyudochilarni taktik tayyorlashni takomillashtirishda sport maktablaridagi bugun mavjud muammolar o'z ilmiy yechimini kutmoqda.

Shu bois malakali dzyudochilar bosqichli jismoniy mashg'ulotlar orqali qobiliyatlarini takomillashtirishi, mashg'ulotlarni tanasiga uyg'unlashtirishi va tartibga solishi maqsadli harakatlarni bir butun tizimlashtirishga yordam beradi. Bu usullar bugun laboratoriya sharoitida innovasion metodlariga bog'lansa, raqib bilan kurash jarayonida katta samara hosil qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Ta'kidlash joizki, dzyudo ommalashishini birgina sport olamidagi ustoz-murabbiylar emas, dalatimiz rahbari ham shaxsan qo'llab-quvvatlamogda. Buni

Yuqoridagi muammolarni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda ilmiy bartaraf etish ushbu tadqiqotimizning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotimizni yanada takomillashtirish va yangi bosqichlardagi ilmiy izlanishlarimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 fevraldagi «O'zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to'g'risida»gi PQ-127-sonli qarori katta rol o'ynadi. Mazkur qarorlar ijrosini ta'minlash muhim masala sifatida qaralib, unda ko'rsatilgan yo'nalishlar ilmiy tadqiqotimiz uchun dasturilamal vazifasini o'tadi, desak ham xato bo'lmaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi «Ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3031-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 avgustdagi «Nufuzli xalqaro sport musobaqalarida yuksak natijalarga erishgan O'zbekiston sportchilarini jamoat va sport ishlariga keng jalb etish hamda sportchilarni va ularning trenerlarini rag'batlantirish to'g'risida» PQ-2779-sonli Qarorlarining joriy etilishida ko'rishimiz mumkin. Mazkur qaror yurtimizda dzyudoni tadqiq qilish uchun bizga katta imkoniyatlar taqdim qilib, kuch bag'ishlamogda.

Dolzarbligining yechimi qatnashuvchilarni anatomofiziologik ko'rsatkichlarni inobatga olib, tayyorgarlik jarayonida guruhlarga ajratgan holda, mashg'ulotlarni o'tkazish, ularni fiziologik holatini o'rganish, taqqoslash orqali samaraga erishish yo'llaridan biri hisoblanadi. Dzyudo sport turida hozirgi zamon talablariga javob beradigan innovasion texnologiyalarni qo'llagan holda, xususan, yurak ritmini o'zgaruvchanligini qayd qiluvchi maxsus apparatlar yordamida amalga oshirish imkoniyati bor.

Tadqiqotimizda mashg'ulotlarga nazariy yondashish va mashqlarni amalga oshirish, jismoniy tarbiya va sport fanlarini tushinishda sport sohasidagi mashhur xorijiy olimlar Ye.K. Ganyans., Ye.K. Aganyans, G.B. Gorskaya., L.S.Dvorkin, L.P.Matveyev, A.A.Gujalovskiy, L.D. Nazarenko, V.N.Platonov, L.P.Matveyev, A.A.Karelin, V.F.Boyko, V.N.Platonov, G.S.Tumanyan, Yu.V.Verxoshanskiy, J.K.Xolodov, V.M.Zasiorskiy va boshqalarning tadqiqotlarida keng o'rganilgan . va boshqalar asarlaridan foydalanish bilan birga, dzyudoning asosiy tamoyillari, usul-lari va vositalarining nazariy-amaliy jarayonlarini ko'rib chiqdik[1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda nazariy asos sifatida quyidagi ishlardan foydalanildi:

- A.KAyumov, funksional laboratoriya tekshiruvlarining fiziologik test natijalari;
- L.P.Yugayning malakali dzyudochilarni texnik-taktik tayyorlash metodologiyasi tasnifi;
- Y. A. Shulika (1988) kurashdagi texnik harakatlar tasnifi bo'yicha, Ya. K. Kobleva (1990), A. S. Kuznetsova (2002);

- kurash turlari bo'yicha mashg'ulotlarni laboratoriya sharoitida tashkil etishda;
- kurash texnikasining murakkabligi va qiyinchiliklarini taktik o'rganish;
- dzyudochilarni tayyorlashning tashkiliy-metodik asoslari yaratish kabilardan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bir qator dzyudo komplekslarini muvofiqlashtiruvchi uloqtirishlarni bajarish uchun texnik-taktik tuzatishlarni hisobga olish, ularning yashirin o'zlashtirilishini ta'min-laydi va ko'p yo'nalishli texnik arsenaldan taktik xilma-xillikning asosiy vositasi sifatida foydalanish barqarorligini oshiradi. Murakkab muvofiqlashtiruvchi uloqtirishlarning sinergik tuzilmalarini o'z ichiga olgan erta ixtisoslashgan sharoitda taqlid mashqlaridan foydalanish malakali dzyudochi faoliyatida taktik otishlarining barcha kompleksini o'zlashtirish tezligi va ishonchligini oshiradi.

Dzyudo o'z-o'zini himoya qilishni ta'minlaydigan, zarbalar va turli xil qurollarga qarshi harakatlarni birlashtirgan maxsus bo'limni o'z ichiga olganligini hisobga olsak, u murakkab jang san'ati bo'yicha musobaqalarda qatnashish uchun mos keladi va maxsus qayta tayyorgarlikni talab qilmaydi.

Dissertasiyaning "Tadqiqot usullari va tashkil etish" deb nomlangan ikkinchi bobida tajribalar davomida mutaxassislar va talabalar o'rtasida so'rovnoma quyidagi masalalarni aniqlash uchun to'g'ridan-to'g'ri suhbat orqali o'tkazildi:

- malakali dzyudochilarining texnik tayyorgarligi va ularning sifatsiz texnik-taktik tayyorgarligi sabablari (1-ilova);
- dzyudo uloqtirishning turli guruhlarini o'zlashtirishdagi qiyinchilik darajasi va ularning sabablari (2-ilova);
- musobaqa sharoitida o'tkaziladigan uloqtirishning individual komplekslari bo'yicha sportchilarning fikrlari (3-ilova);
- muvofiqlashtiruvchi qiyin zarbalarni sifatsiz assimilyasiya qilish sabablari haqida yangi boshlanuvchilarning fikrlari (4-ilova).

Biz o'z shogirdlarini dzyudo kurashi bo'yicha musobaqalarga jalb etgan 15 nafar murabbiy, 21 nafar yuqori malakali dzyudochi (sport ustasi), 25 nafar dzyudochi va 27 nafar dzyudochining birinchi yilgi mashg'ulotlarini suhbatga tortdik va ularning faoliyatini tahlil qildik.

Quyidagilar texnik mahortni aniqlash uchun matematik statistikaning an'anaviy usullari qo'llaniladi:

- o'rtacha arifmetik qiymat;
- standart og'ish;
- o'rtacha arifmetik xatoliklar (representasiya xatolari);
- malakali dzyudochi usuli bo'yicha farqlarning ishonchligi;
- laboratoriya tajribasidagi farqlarning ishonchligi talab metodi bilan aniqlandi.

Bundan tashqari, quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha statistik materialni matematik qayta ishlashning maxsus usullari qo'llanilgan:

- texnika (otish)ning nisbiy hajmining ko'rsatkichi – (OOT), A.Tangriyev (2019) bo'yicha;
n – baholangan otish turlari;

OOT =----- ;

jami o'rganilgan uloqtirish turlari:

- samaradorlikning miqdoriy ko'rsatkichi – (KOPE) R.Sobirov (2018) bo'yicha
baholangan harakatlar soni;

KoPE =-----;

umumiy urinishlar:

- Arman Bagdasarov (2014) bo'yicha texnik ko'p yo'nalishlilik ko'rsatkichi (PTRN)

$\sum_{i=1}^n (R_i < \sim R)$ bu yerda R_i – to'rtlikning har birida ishlash

PTRN =: taktik yo'nalishlar;

Men «Men samarali arifmetik o'rtachaman to'rtta sohada stey»;

R – barcha to'rtta taktik sohalarida ballar yig'indisi;

- texnik ko'p qirralilik ko'rsatkichi (proyeksiyadagi raftlarni o'zgartirganda gorizontal tekislik) (PTRS) R.Sobirov (2016);

($R < \sim R$) buyerda W – qarshi kurashda samaradorlik;
 PTRS =-----: chap qo'l va alohida o'ng qo'l bilan;
 Men «Men o'rtacha arifmetikman ikkita o'zaro pozitsiyaga olib keladi»;
 R – ikkala pozitsiya uchun nuqtalar yig'indisi;
 – ochkolar bo'yicha g'alaba qozonish ko'rsatkichi;
 – (PVbr.), Rishod Sobirov (2008) bo'yicha otish uchun ochkolar qo'lga kiritildi;
 PVbr =-----: yutgan va yo'qotilgan ochkolar yig'indisi.

2020 yil 1 sentyabrdan 2022 yil 1 sentyabrgacha davom etgan tadqiqotning birinchi bosqichida biz:
 – maxsus adabiyotlardan olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va nazariy tahlil qilish;
 – malakali dzyudochilarning mashg'ulotlari va sport faoliyatining pedagogik kuzatishlari o'tkazildi.

1. Malakali dzyudochilar va talabalar o'rtasida sosiologik so'rov o'tkazish.

2. Murabbiylar va yuqori malakali sportchilarni so'rov qilish.

3. Jamoatchilik ishtiroki asosida namunaviy tajribalar o'tkazish.

4. Dzyudo dzyudochilarining asosiy texnik tayyorgarligi dasturining mazmunini ishlab chiqishni tadqiq qildik.

Tadqiqotning 2-bosqichida (2020 yil 1 sentyabrdan 2022 yil 30 iyungacha) quyidagilar amalga oshirildi:

- yoshlar sport maktabi bazasida tabiiy pedagogik eksperiment (1-o'quv yili);
- ilmiy va uslubiy materiallarni nashr etish.

Tadqiqotning 3-bosqichida (2020 yil 1 sentyabrdan 2022 yil 30 iyungacha) davom etdi:

1. Yoshlar sport maktabi bazasida tabiiy pedagogik tajriba (2-o'quv yili).

2. Tavsiyalarni Yoshlar sport maktabi amaliyotiga joriy etish.

3. Ilmiy-metodik materiallarni nashr etish.

4-bosqichda 2020 yil 1 iyuldan boshlab quyidagilar amalga oshirildi:

1. Tabiiy pedagogik tajriba natijasida olingan yakuniy materialni qayta ishlash.

2. Uslubiy tavsiyalarni amalga oshirish natijalari bo'yicha ma'lumotlar to'plash.

Pedagogik eksperiment natijalari bo'yicha materiallarni nashr etish.

Dissertasiyaning "Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlashda nazariy va amaliy asoslar" deb nomlangan uchinchi bobida o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlil qilingan. olib borilgan amaliy mashg'ulotlar natijasida malakali sportchilarning yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan holatlari xato holatlar bajarib ko'rsatilgan holatda ko'rsatildi.

Bizning fikrimizcha, dzyudo sportchisi agar tegishli sport adabiyotlaridan xabardorligi bo'lmasa, faqat jismoniy tayyorgarlik bilan yuqori natijalarga erisha olmaydi. Shuning uchun adabiyotlar asosida malakali sportchilarni tayyorlash, namunaviy metodlardan foydalanish muammosiga katta e'tibor berib kelingan.

Shunday qilib, dzyudochi o'zaro frontal pozitsiyaning rasmiy sharoitida emas, balki bir xil va qarama-qarshi o'zaro pozitsiya sharoitida (o'z doimiy pozitsiyasini saqlab qolgan holda) ko'p yo'nalishli texnik arsenalga ega bo'lishi kerak (Kerimov F.A.) [54].

Dadqiqotimizda, har bir uloqtirishning rasmiylashtirilgan modelini gorizontalki tekislikdagi proyeksiyadagi o'zaro pozitsiya va dzyudochilarning o'zaro ushlashi bilan bog'liq kinematik sharoitlarning o'zgarishiga qarab sozlash kerak, bu treningni, albatta dastlabki bosqichlari hisobga olinishi kerak.

Dissertatsiyamizning "Innovation mashg'ulotlar asosida o'rganilgan kompleks-koordinasion usullar samaradorligi" deb nomlangan to'rtinchi bobida Tadqiqotimizda koordinasiyali qiyin otishlarni amalga oshirish uchun dzyudochining texnik samaradorlik darajasini aniqlash vazifasini hal qilish muhim ahamat kasb etadi.

Nazorat guruhi raqibning oldingi pozitsiyasi bilan quyidagi otishmalarni kuzatdi:

- O-uchi-gari (ichkaridan surish);
- Ko uchi gari (ichkaridan to'sish);
- Uchi-mata (burilish orqali kirish);
- Xaray tsuri-komi-ashi (burilish * pastki kesilgan).

Biz bolib borgan laborotoriya mashg'ulotlarida dzyudo texnikalarini taktik ta'riflovchi bu atamalar

biomexanik xususiyatlariga ko'ra, sport kurashida texnik harakatlarning yagona tasnifiga muvofiq keltirilgan. Biz tomonidan rejalashtirilgan barcha uslubiy izohlarga qaramay, uloqtirishlar jarayonda assimetrik pozisiyaga kirish uchun dastlabki usullar 6 oy davomida (har bir otish uchun 2 hafta) o'rganildi.

Shu o'rinda, quyidagi amaliy laborotoriya ishimizdan misol keltiramiz:

1.2-rasm. Dzyudo kurashiga kirishishdagi dastlabki usulga kirish oldidan raqibni chap tomonlama turish orqali o'ng qo'l bilan tirsakdan, uchap qo'l bilan yoqadan ushlab holati. Bu holat quyidagicha xususiyatlarni o'z ichiga oladi:

- raqibni o'ng qo'l bilan chap tirsagidan tutish;
- Chap qshl bilan o'ng yoqasidan tutish;
- Muvozanatni saqlash uchun ikki tovonning orasini o'rtacha 45-50 sm bo'lishi;
- Raqib yo'nalishini hisobga olgan holda, chap yoki o'ng tomonga 180° ga o'girilib, raqibni yelkadan oshirish usuli amalga oshiriladi. Amalga oshirish vaqti 0,50-1 soniyani tashkil qiladi.

1.2-rasm. Dzyudo kurashiga kirishib "tai toshi usulini qo'llab" raqib oyoqlarini chalish usuli amalga oshiriladi. Bu holat o'rtacha 1 soniyadan

Izoh. Malakali dzyudochilarni tayyorlashdagi dastlabki kirishish usullari.

Laborotoriya iishida eksperimental guruh dzyudochilari uchun boshlang'ich tayyorgarlik otishlar (yapon terminologiyasiga ko'ra) o'rganish uchun qabul qilindi:

- O-uchi-gari – hujumchi oyog'ini o'z ostidan surish afzalligi bilan ichkaridan tortib egilish * (yon tomonga harakat qilish o'rniga);
- O-uchi-gari – ichkaridan chalish orqali ag'darish;
- Ko uchi gari (ichkaridan pastki to'sish bilan moyillik, ichkaridan pastki to'sish orqali orqaga tashlash);
- Xaray-tsuri-komi-ashi (surib burilish);
- Uchi-mata (sakrash bilan burish) – qarama-qarshi o'zaro pozisiyaga ketish va (ichkaridan burish) – bir xil holatda ketish;

* bu holda, biomexanik xususiyatlarga ko'ra, sport kurashidagi harakatlar yagona texnik tasnifidan foydalanishni bildiradi.

Dzyudoda turli xil o'zaro pozitsiyalarning shartlari boshqa turli harakat tizimi bilan tasniflashni o'rgatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan izlanishlarimiz natijada, bolalar va o'smirlar sport maktabida dzyudo sporti bo'yicha yig'ilgan kontingentni maksimal saqlagan holda jismoniy mashg'ulotlar tarkibini tuzish asosiy masala bo'lib qolayotgani aniqlandi. Chunki malakali dzyudochilarni tayyorlash maktabida yig'ilgan kontingent asosiy hisoblanib – bu, raqamlar keyingi bosqichda keskin kamayib ketgan, voholangki bu ko'rsatkich ancha yuqori bo'lishi kerak.

Malakali dzyudochilar uchun jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining ahamiyati shubhasiz zarur, chunki texnik-taktik mahorat darajasini yanada oshirish ularning qobiliyatlarini yuqori ko'rsatkichlarga olib chiqadi. Aksariyat dzyudo tadqiqotchilarining ilmiy ishlarida sportchilarning umumiy jismoniy va maxsus tezlik-kuch tayyorgarligi darajasining ortishi turli o'quv metodlaridan foydalanish hisobiga sodir bo'lishi tadqiq etilgan.

Biroq malakali dzyudochilarni tayyorlashda, ularning qobiliyatlarini maqsadli ravishda oshirish bo'yicha dalillarga asoslangan tavsiyalarning yo'qligi, bundan fiziologik tekshiruvlarni standartlari ishlab chiqilmaganligi, shu bilan birga, sport guruhlarida ularni funksional holatini inobatga olgan holda, guruhlarga bo'linmaganligi qobiliyatli sportchilarni dzyudoni tark etishiga sabab bo'lmoqda. Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlashni takomillashtirish sport maktablarida bugun mavjud muammolar o'z ilmiy yechimini kutmoqda va uni bartaraf etish ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдиев А.Н. Борьба. Организация восстановительно-тренировочного процесса на послесоревновательном этапе. – Т., 1997. – 138 с.;

2. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва услубияти: Дарслик. – Т., 2001. – 285 б.; Ким В.А. Контратаки в дзюдо: методы исследования и проблемы обучения». Монография. Т., 2003. - 188 с.;

3. Атаев А.К. Ёш-ўсмирларга ўзбек курашини ўргатиш услубиёти. Т., 2005. - 146 б.; Югай Л.П. Основы дзюдо. Т., 2005. - 133 с.;

4. Азизов Н.Н. Малакали дзюдочиларнинг махсус ва мусобақаолди тайёргарлигини шакллантириш. Фан номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т., 2007. - 143 б.;

5. Халмухамедов Р.Д. Технология подготовки единоборцев на этапах годового цикла. Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Т., 2009.- 300 с.;

6. Mirzaqulov Sh.A. Belbog'li kurash nazariyasi va uslubiati., Т., 2014. - b 25-39;

7. Мирзанов Ш.С. Методика силовой подготовки юных белбогли курашистов., Т.; “Фан-спортга”. 2014., № 3. С 22-35;

8. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiati. II-jild. Darslik. – Т.; 2015. – 287 б.;

9. Артиқов З.С. Белбоғли курашда статик ва динамик кучланиш давомида мувозанат сақлаш функциясини шакллантириш методикаси. (PhD) Автореферат., Ч., 2018. – 26 б.;

10. Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiati. / Darslik. – Т.: “Sano-Standart”, 2017. – 480 б.;

11. Дадабоев О.Ж. Дзюдочиларнинг кўп йиллик тайёргарлик концепцияси. Фан доктори (DSc) дисс... Ч.: 2021. – 348 б.;

12. Ахмедов Ф.Ш. Малакали дзюдочилар беллашув фаолиятини ҳисобга олган ҳолда мусобақа имкониятини ошириш. (PhD) Автореферат., Ч., 2022. – 26 б.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

